

ИОТ АСОСИДА ТИББИЙ МАЪЛУМОТЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШДА
ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН УСУЛЛАР

Зоҳиров Қудратжон¹, Тўраев Азиз², Рўзибоев Феруз³

¹ТАТУ Қарши филиали “Ахборот технологиялари” кафедраси доценти, PhD,

²ТАТУ Қарши филиали “Ахборот технологиялари” кафедраси ассистенти,

³ТАТУ Қарши филиали магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853368>

Abstract. This article provides information on the application of spline methods and IoT technology in the processing of medical data (signals). These approaches make it possible to increase the speed and efficiency of remote processing of biosignals.

Keywords. biosignal, Internet of things (IoT), interpolation, spline, sensors, cloud technologies.

КИРИШ

Фан ва технология соҳасининг ривожланиши учун қўйиладиган масалаларни ечишда аниқ усуллар билан ечим топиш ҳар доим ҳам осон бўлавермайди. Жуда кўп ҳолларда қўйиладиган масалани берилган аниқликда олдиндан берилган шартлар асосида тақрибий ечимини топиш қўлланиладиган яқинлашиш тезлиги юқори бўлган метод ва математик моделларини ишлаб чиқиш асосий масалалардан биридир. Шундай экан сигналларга рақамли ишлов беришда аниқ яхши самара берадиган усулларни танлаш дорзарб масала ҳисобланади. Хозирги кунда тиббиётда замонавий ахборот коммуникацион технологияларни қўллаш долзарб масалалрдан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу технологиялар ёрдамида инсон саломатлигини ахборот – коммуникацион технологияларни қўллаган ҳолда техник реабилитация қилиш имкониятлари яратилади [1].

Бундай интерполяцион методлардан Ньютон интерполяцион методи, Логранж интерполяцион методи, Сплайн интерполяцион методи ва бошқалар киради. Ушбу интерполяцион методлар сигналларнинг турига қараб ўзига хос ютуқ ва камчиликларга эга.

Хусусан, тиббиётда, сейсмик соҳада, тасвирлар сифатини яхшилашда, компьютер микропроцессорини параллел ишлаш тизимида ишлатиладиган функциялардан бири бу сплайн функция ҳисобланади. Ҳар қандай функциялар аниқ бир масалани ечиш учун қаратилган бўлади, сплайн функциялар ҳам худди шундай вазифани бажаради.

1- жадвал.

Математик усуллар таҳлили

№	Методлар	Имкониятлари
1	Фурье	Бунда сигнал кўриниши синусоидал кўринишда бўлмаса хатолик ортиб кетади. Коэффициентларни ҳисоблашда $\sin(x)$ ва $\cos(x)$ орқали ҳисобланади.
2	Логранж	Сигналнинг барча қийматларини олиб битта полином курилади. Сигнал қийматлар сони ошиши билан полином даражаси ошиб боради. Бу компьютерда ҳисоблаш амалларининг сони ошишига олиб келади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

3	Ньютон	Бу усул ҳам Логранж каби ифодаланади фақат унда чекли айирмалли усуллардан фойдаланилади. Бунда компьютерда ҳисоблашларни амалга ошириш мураккаблиги билан изоҳланади.
4	Сплайн	Бу берилган сигналга энг яқин келувчи ва коэффициентларини ҳисоблашда тенгламар тизими ечишни талаб қилмайдиган усулдир. Бунда катта хажмда маълумотларга ёки сигналларга ишлов беришда жуда қўл келади.

Сўнги йиллар давомида турли ҳил техник қурилмалар («Things» - «ашёлар»)нинг Интернет тармоғига оддий уланиш имконини берувчи радио тўлкинли идентификациялаш RFID (Radio Frequency IDentification), симсиз сенсор тармоғи WSN (Wireless Sensor Network), яқин алоқа NFC (Near Field Communication), машиналараро M2M (Machine-to-Machine) ва инсон ва машина алоқаси M2H (Machine to Human) алоқа тармоқлари сезиларли даражада ривожланди. Бу эса уларнинг тармоққа уланишлар сонини ошишига олиб келди.

Cisco IBSG компаниясининг консалтинг бўлими таҳлили бўйича, 2008-2009 йиллар мобайнида Интернет тармоғига уланган қурилмалар ер юзидаги инсонлар сонидан ошиб кетган ва 2015 йилга келиб уларнинг миқдори 25 миллиардни ташкил этди. 2020 йилга бориб эса бу кўрсаткич икки баробарга, яъни 50 миллиардни ташкил этади (1.10- расм). Шу кўринишда «Интернет инсонлар» тушунчасидан «Интернет ашёлар», яъни IoT тушунчасига ўтиш жараёни амалга ошмоқда.

Умуман олганда, ахборот-коммуникация нуқтаи назаридан IoT тушунчасини қуйидаги формула орқали ифодалаш мумкин:

IoT = сенсорлар (датчик) + маълумотлар + тармоқ + хизмат

Сўнги пайтларда биомедицина сигналларни қайта ишлашга ривожланиб бормоқда. Биосигнал ҳар қандай тирик организмда мавжуд бўлади.

Электр биосигналлари ёки биоэлектрик вақт сигналлари одатда орган ёки ҳужайра тизимидаги асаб тизими ҳаракатларининг фарқлари эвазига ҳосил бўладиган электр токи йиғиндиси ҳисобига ҳосил бўлади [2-3].

Буюмлар интернет (IoT) - бу объектларга маълумотлар йиғиш ва алмашиш имкониятини берадиган электроника, дастурий таъминот, сенсорлар ва тармоқ уланиши билан ўрнатилган жисмоний қурилмалар ва бошқа нарсалар тармоғидир. Уни тиббиётга тадбиқ қилиш орқали тиббиёт соҳасидаги қийин амалиётларни амалга ишириш ва асамарадорликни янада ошириш мумкин. 2020 йилга келиб, IoT билан боғлиқ технологияларнинг 40% айнан биомедицина соҳасига боғлиқ ва бу технологиялар бозорининг асосий қисмини эгаллаб улгурган. Шунингдек, тиббий информатика каби тиббиёт ва ахборот технологияларининг бирлашиши соғлиқни сақлашни янада ривожлантиради, харажатларни камайтиради, самарасизликни камайтиради ва ҳаётни сақлаб қолади.

1-расмда тиббиётдаги ушбу тадбиқ касалхонадаги IoT ни қўллаш концепсияси келтирилган. Бунда, касалланган беморда шахсий карта мавжуд бўлиб, сканердан ўтказилганда хавфсиз булутга (Cloud) уланади, унда электрон тиббий кўрсаткичлари ва лаборатория натижалари, тиббий ва ретцептлар тарихи сақланади.

1- расм. IoT ахриктураси асосида тиббиёт соҳасидаги касалхонадаги маълумотларни алмашинув жараёни

Шифокорлар ва ҳамширалар ушбу ёзувни планшет ёки стационар компьютерда осонгина олишлари мумкин.

ХУЛОСА

Мақолада келтирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича хулосага келиш мумкин:

1. Тиббий сигналларни (маълумотларни) қайта ишлашда сплайн усулларни қўллаш катта ҳажмдаги маълумотларга ёки сигналларга ишлов беришда жуда қўл келади.

2. Тиббий сигналларни қайта ишлашда самарадорликни ошириш мақсадида IoT технологиясидан фойдаланиш мумкин, бунда беморга масофавий ёрдам бериш, унинг саломатлигини мониторинг қилишда қулайликлар яратади.

REFERENCES

1. Зайниддинов Х.Н., Бахрамов С.А.. Теория сплайнов // Моногра-фия –Т.: “Aloqachi”, 2019. – 174 стр., ISBN 978–9943–983-02-8
2. Зайниддинов Х.Н., Махмуджанов С.У., Аллабергенов Р.Д., Яхшибаев Д.С. Интернет вещей (учебное пособие). Т., «Aloqachi», 2019, 206 стр. ISBN 978-9943-5897-0-4
3. Chao Lia, Xiangpei Hua Lili Zhangb, “The IoT-based heart disease monitoring system for pervasive healthcare service”, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering System, KES2017, 6-8 September 2017, Marseille, France.